

**ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ПУТЁМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ УСТНОГО НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ**

Каримова Мукаддас Курбоновна

*преподаватель кафедры теории и практики родного языка факультета
начального образования и специальной педагогики ГОУ «Худжандский
Государственный Университет имени академика Бободжона Гафурова»*

Аннотация: *В статье автор стремится показать проблемы изучения произведений УНТ на уроках литературного чтения в начальных классах, которое имеет огромное теоретическое и практическое значение, заслуживает глубокого и всестороннего исследования. Умение работать с различными видами текстов будет способствовать освоению младшими школьниками речевой, письменной, коммуникативной культурой русского языка, привьет эстетическое отношение к действительности, отраженной в художественной литературе, а также в живописи, театре, кино, музыке.*

**FORMATION OF COGNITIVE INTEREST BY USE OF WORKS OF
ORAL FOLK CREATIVITY IN LESSONS OF LITERARY READING IN
PRIMARY SCHOOL**

Karimova Mukaddas Kurbonovna

*Lecturer of the Department of Theory and Practice of the Native Language of the
Faculty of Primary Education and Special Pedagogy GOU "Khujand State
University named after Academician Bobodjon Gafurova"*

***Annotation:** In the article, the author seeks to show the problems of studying the works of UNT at the lessons of literary reading in elementary grades, which is of great theoretical and practical importance and deserves a deep and comprehensive study. The ability to work with various types of texts will contribute to the development of the speech, written, communicative culture of the Russian language by younger students, instill an aesthetic attitude to reality, reflected in fiction, as well as in painting, theater, cinema, and music.*

Одним из действенных средств воспитания человека и его полноценного развития является **устное народное творчество**. Возможность использования устного народного творчества в начальных классах для развития речи детей обусловлена спецификой содержания и форм произведений словесного творчества русского народа, характером знакомства с ними и речевым развитием школьников. Устное народное творчество существовало уже тогда, когда не была еще изобретена письменность. Сказки, загадки, пословицы и другие произведения фольклора передавались из уст в уста. Запоминали их со слуха. Когда появились книги, произведения устного народного творчества продолжали жить в народе. Когда человек что-то запоминает со слуха, то, рассказывая другим, он может немного изменить первоначальный вариант, добавить что-то свое.

Главная цель школьного обучения - формирование личности ученика. Литературное чтение как учебный предмет имеет в своём расположении такое сильное средство воздействия на личность, как книга. Уметь читать в широком смысле этого слова - значит «... извлечь из мёртвой буквы живой смысл, - говорил великий педагог К. Д. Ушинский,- Читать - это ещё ничего не значит, что читать и как понимать прочитанное - вот в чём главное».

Фольклор – устное народное творчество, уходящее корнями в историю народа. Использование на том или ином этапе урока произведений УНТ расширяет кругозор учащихся, воспитывает их патриотические чувства,

пробуждает интерес к истории, литературе, развивает речь, делая ее меткой, богатой и выразительной.

Некоторыми аспектами речевого развития школьников средствами устного народного творчества занимались О.С. Ушакова, А.П. Усова, А.Я.Мацкевич, И.В. Черная, К.Д. Ушинский, Я.А. Коменский, Е.Н. Водовозова, М.К. Боголюбская, В.В. Шевченко, Н.В. Шайдурова, О.И. Давыдова, Н.В.Казюк и др.

Проблема изучения произведений УНТ на уроках литературного чтения имеет огромное теоретическое и практическое значение, заслуживает глубокого и всестороннего исследования. Особенно актуальна она в наши дни. Назрела необходимость изучения истоков устного народного творчества, которая уходит корнями в глубокую древность. В каждом классе на уроках литературного чтения происходит знакомство с произведениями УНТ, но для составления целостной картины жизни наших предков, постижения всего богатства русского фольклора необходимо более глубоко знакомиться с ним.

В современной педагогической литературе встречается различные определения понятия «урок». Но самое полное и верное, по-нашему мнению, определение, предложенное В.А. Слостёниным: «Урок – это такая организационная форма обучения, при которой учитель в течение точно установленного времени руководит познавательной коллективной познавательной и иной деятельностью постоянной группы учащихся (класса) с учетом особенностей каждого из них, используя средства и методы работы, создающие благоприятные условия для того, чтобы все ученики овладевали основами изучаемого предмета непосредственно в ходе занятия, а также для воспитания и развития познавательных способностей и духовных сил школьников».

Обратимся теперь к определению понятия «современный урок». В педагогической литературе последних лет лишь Ю.А. Конаржевский дает определение современному уроку. По его мнению, «современный урок – это,

прежде всего урок, на котором учитель умело использует все возможности для развития личности ученика, ее активного умственного роста, глубокого и осмысленного усвоения знаний, для формирования ее нравственных основ». Щуркова Н.Е. даёт такое определение: «*Современный урок* – свободный урок, урок, освобожденный от страха: никто никого не пугает и никто никого не боится».

Содержание литературного материала позволяет развивать креативные способности учащихся, используя такие методы работы с текстом, как чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии).

В процессе работы над художественным произведением младший школьник, осваивая основные нравственно - этические ценности, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, что способствует формированию нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника, пониманию духовной сущности произведений.

Умение работать с различными видами текстов будет способствовать освоению младшими школьниками речевой, письменной, коммуникативной культурой, привьет эстетическое отношение к действительности, отраженной в художественной литературе, а также в живописи, театре, кино, музыке.

Устное народное творчество как средство литературного развития используется в методике преподавания и по настоящее время. Что же такое устное народное творчество?

Термин «*устное народное творчество*» (в переводе «народная мудрость») впервые ввел английский ученый У. Дж. Томс в 1846 году. Поначалу этот термин охватывал всю духовную (верования, танцы, музыка, резьба по дереву и пр.), а иногда и материальную (жилые, одежда) культуру народа.

Устное народное творчество - это словесное творчество народа, не записывающего свои сочинения, а изустно передаваемого (из уст в уста) из поколения в поколение. Это словесность в жанрах: народный эпос (мифы), пословицы, поговорки, загадки, частушки, сказки, песни и др. Их авторы – народ, а не отдельные личности, почему ни одно из народных произведений не имеет автора. Устное народное творчество, именуемое английским словом «фольклор», складывалось в глубокой древности, шлифуясь из поколения в поколение.

Устное народное творчество оказывает значительное влияние на речевое развитие, оно таит в себе неисчерпаемые возможности для пробуждения познавательной активности, самостоятельности, яркой индивидуальности малыша, для развития речевых навыков. Поэтому необходимо как можно шире использовать его в воспитании детей раннего возраста. По словам А.П. Усовой «словесное русское народное творчество заключает в себе поэтические ценности». Его влияние на развитие речи детей неоспоримо. С помощью малых форм фольклора можно решать практически все задачи методики развития речи, и наряду с основными методами и приемами речевого развития можно и нужно использовать этот богатейший материал словесного творчества народа.

Одной из важнейших специфических черт народной устного творчества является *коллективность*. Каждое произведение устного народного творчества не только выражает мысли и чувства определенных групп, но и коллективно создается и распространяется.

Коллективность - это не простое соавторство, а особый длительный процесс усовершенствования песен, сказок, легенд, пословиц и поговорок. Ценность устного народного творчества для речевого развития детей младшего школьного возраста обусловлена, прежде всего, высокой интонационной выразительностью, а также другими жанровыми особенностями: речевыми, смысловыми. Ребенок выделяет речь из всех

других сигналов, оказывает ей предпочтение, выделяя из шумов и музыкальных звуков.

Таким образом, можно сделать вывод, что устное народное творчество – это сложное, синтетическое искусство, соединяющее элементы различных видов искусств – словесного, музыкального, театрального. Специфическими особенностями устного народного творчества являются: синкретизм, традиционность, анонимность, вариативность и импровизация. Устное народное творчество является эффективным средством литературного развития младших школьников.

Обучение русского языка посредством жанровых направлений УНТ представляет интерес для обучающихся педагогических специальностей, а также для учителей начальных классов, которое демонстрирует возможности использования произведений устного народного творчества на уроках литературного чтения в начальных классах.

Список используемых источников:

1. Ахтырская Е. Н. Литературное развитие младших школьников на основе изучения фольклора [Текст] / Е. Н. Ахтырская // «Начальная школа». – 2015. - №3.- С. 97 - 100.
2. Ахтырская, Е.Н. Изучение фольклора в начальной школе [Текст] / Е.Н. Ахтырская // «Начальная школа». - 2014. - № 11. – С. 3 – 9.
3. Бахтин, В. От былины до считалки: рассказы о фольклоре [Текст] /Ю.В. Бахтин. - Л.: Детская литература, 1988. - 191с.
4. Аникин В. П. К мудрости ступенька. О русских песнях, сказках, пословицах, загадках, народном языке: Очерки. – М.: Дет. лит., 1988.
5. Аникин В. П. Русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский фольклор. – М., 1957.
6. Бударина Т.А., Маркеева О.А. Знакомство детей с русским народным творчеством. - СПб: Детство-пресс, 2001.